

O'ZBEK XALQ QO'SHIQLARINI O'RGATISHDA, MUSIQA ASARLARI TAHLILI MUAMMOLARI

Muxsinova Mo'minaxon Maqsudjon qizi

Farg'ona viloyati Qo'qon shahri

7-son Bolalar musiqa va san'at maktabi o'qituvchisi

www.doi.org/10.5281/zenodo.10548013

Annotatsiya: Mazkur tezisda O'zbek xalq qo'shiqlari va milliy musiqa sa'atining eng yirik namunalir maqomlar va ularning ijrosini o'rganish jarayonida yuzaga keladigan muammolar shu jumladan asar tahlili jarayonida duchkelinadigan qiyinchiliklar ularni bartaraf qilish yo'llari keltirilgan.

Kalit so'z: musiqa, asar tahlili, muslashtirish, kompazitor, xalq musiqasi, maqom.

Kundan-kunga rivojlanib, sayqalanib borayotgan dunyo madaniyati shuni ko'rsatadiki hech bir millat madaniyati va an'analari, urf-odat, qadriyatlarini o'z-o'zidan vujudga kelgan emas. Xar bir xalqning buguni va yashash tarzi uning o'tmishdagi moddiy va ma'naviy merosi bilan uzviy bog'langandir. Ana shunday xalqimizning ma'naviy meroslaridan biri bu musiqa san'atining eng qadimgi namunaliridan maqom hamda xalq qo'shiqlaridir.

Davlatimiz rahbarining 2017 yil 17 noyabrdagi "O'zbek milliy maqom san'atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori milliy san'atimizga bo'lgan yuksak e'tiborni ifodalovchi tarixiy hujjat bo'ldi. Unga asosan, 2018 yildan boshlab Shahrisabz shahrida har ikki yilda bir marta Xalqaro maqom san'ati anjumani o'tkaziladi. 2018 yil 6 aprelda Prezidentimizning ushbu yo'nalishdagi navbatdagi hujjati - "Xalqaro maqom san'ati anjumanini o'tkazish to'g'risida" gi qarori qabul qilindi.

O'zbek xalq musiqasi xalqning turmush tarzi, axloq-odobi, diniy e'tiqodining ayrim jihatlarini o'zida mujassamlashtirib, orzu-umidlari, mehnatga, vatanga bo'lgan muhabbatni, sevgiga vafodorlikni tarannum etadi. Xalq bayramlari, sayillari, katta yig'inlari, to'y-tomoshalarini musiqasiz tasavvur etib bo'lmaydi. Ularda yangragan har bir kuy-qo'shiq, raqs ishtirokchilarining ruhiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Shu sababli ham milliy musiqa san'atimizda ijro etiladigan qo'shi, maqom, va shu jumladan boshqa asarlarning musiqiy qismini tahlil qilishdek muhim masala o'rtaga chiqadi.

Bunda asarlarni insonga tasiri unda mujassam bo'lgan harakter bundan tashqari nota tuzulishi nola va qochirimlar ham asar tahlilida duch kelish mumkun bo'lgan ulkan muammolardan hisoblanadi. O'zbek xalq qo'shiqlari taxlilida og'zaki ravishda yozib olingan namunalir ularning nazariy jihatlarida katta muammolarga duch kelinishi shular jumlasidan. Marosim, bayram va sayillarda ijro etilgan, xalq tomonidan yaratilgan qo'shiqlar tabiat manzaralariga, ijtimoiy voqelikka bo'lgan munosabatlari natijasida vujudga Barcha xalq qo'shiqlari muayyan sharoitda yuzaga kelib hayotni o'zida aks ettiradi. Xalq musiqasi kishilar ongiga san'at asarlarining eng ta'sirchan vositasi sifatida tevarak-atrofdan ro'y berayotgan voqea va hodisalarni singdirishga yordam beradi. Har bir xalq folklorini qayta ishlash bastakordan asarlarni puxtalik bilan o'rganib chiqishni talab etadi. Ayniqsa, bu jarayon tabiatan bir ovozli bo'lgan xalq qo'shiqlari bilan ishlashda o'ta nozik likila namoyon bo'ladi. Ko'pvozli milliy musiqaning shakllanishi va rivojlanishida xalq qo'shiqlarining o'zni beqiyosdir.

Buyuk, atoqli o'zbek kompozitori Mutavakkil Burxonov o'zbek va qardosh xalqlar qo'shiqlarini qayta sayqal berib, jamoaviy ijro uchun moslashtirgan birinchi

kompozitorlardan. Uning badiiy yetuk darajada qayta ishlangan o'zbek xalq qo'shiqlari: "Yorlarim" ("Tanovar"), "Go'zalqizga" ("Ganji Qorabog'"), qoraqolpoq xalq qo'shig'i "Bibigul", uyg'ur xalq qo'shig'i "Sayra", tojik xalq qo'shiqlari "Zarra gul" va "Sari ko'hi baland" kabi jo'rsiz asarlari hali-hamon kompozitorlar va xor san'ati ijodkorlariga namuna sifatida xizmat qilib ijro etib kelinmoqda.

Ushbu asarlar o'zbek musiqasining nodir namunali, o'ziga xos etaloniga aylandi. Qayta ishlash — ijodiyotning qiziqarli va mustaqil sohasi bo'lib, har bir xalq qo'shiq madaniyatining betakror, o'ziga xos xususiyatlarini ko'rsatib berish, uning musiqiy tafakkurini ochib berish imkoniyatiga ega. Qayta ishlashning asosiy vazifasi turli ifodaviy vositalar orqali qo'shiq mazmunining o'ziga xos obrazlilik, uning milliy "rang-bo'yoqlari"ni ochib berishdan iboratdir. Xalq qo'shiqlarini qayta ishlash jarayonida avvalo tahlil qilish talab qilinganligi va asarlarni mukammal tahlil qilgandan keyin qayta ishlash yakkaxon yoki xor uchun moslashtirish kabi bosqichlar qilingan

Bu borada ayniqsa ustoz xofizlar xalq orasidan yetishib chiqqan ijodkorlar o'zbek san'ati bilimdonlarining ijod namunalarini istedodli kompozitor Botir Umidjonov yuzlab xalq qo'shiqlarini tahlil qilish va qayta ishlash, yangi, original asarlarni yaratib xor san'ati balki yakka ijroni xalqimizga manzur etishda xizmatlari juda kattadir. O'zbek xalq qo'shiqlari, hamda turli O'rta Osiyo xalq qo'shiqlari: "Diliman" (tojik), "Yapuray" (qozoq), "O'ynamdu yaxshi", "Dolan mekti", "Almixan" (uyg'ur), "Qomuzchu", "Chaloyna" kabi nafaqat miniatyuralarini yaratdi, shuningdek, mumtoz an'anaviy kasbiy musiqa bo'lmish maqom namunalarini musiqiy tahlil qilganda har bir notaga jumalarning tuzilishi ularning orasidagi interval harakati kabi omillarni inobatga olish maqsada muvoffiqdir.

San'atning har bir turi - uning o'zigagina xos bo'lgan badiiy obraz yaratish vositalariga va o'ziga xos qonuniyatlarga egadir.

San'atning ayrim bir turi uchun unchalik muhim bo'lmagan ayrim vositalar, boshqa bir san'at turi uchun alohida ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Masalan, vaqt jarayonida ko'z o'ngimizda namoyon bo'luvchi: musiqa, raqs va sahna san'ati kabi san'at turlari uchun ritm alohida muhim ahamiyatga egadir.

O'zbek milliy ohanglarida eng murakkab ammo shu qatori engn joziba haxsh etuvchi element bu kuyning ladidir. Ladning izchil harakati asarni tahlil jarayonini oson bo'lishi uchun juda muhim bu o'rinda yana bir qancha jihatlar sanash lozim .

- tahlil qilinayotgan asarning ladi;
- tahlil qilinayotgan asarning tempi va o'lchovi;
- musiqiy asarning tanalligi hususiyatlari.

shular jumalsidan.

O'zbek xalq qo'shiqlari: "Zar do'ppi", "Namanganning olmasi", "Ho laylo", "Qiyiq", uyg'ur xalq qo'shiqlari "Nazugum", "Dutarimning tarliri", "Chiraylig'im", "Seriq sebde", turkman xalq qo'shig'i "Bibijan", tojik xalq qo'shiqlari "Chashmoni siyohtu", "Mavji jonon mezanad", qozoq xalq qo'shiqlaridan "Aytim salemqalam qas", qoraqolpoq xalq qo'shiqlaridan "Kizlar seyili", bugungi kunda ham hali faoliyat ko'rsatib kelayotgan professor N.Sharafievaning "O'zbekiston taronalari", "Ey, nozanin", "Xorazm navolari", "Sayri bog'", "Hazil", "Ey mexribonim", "Tasadduq", "Mustahzod", "Navro'z salomi", "Deydi-yo", tatar xalq qo'shiqlaridan "Tan atganda", qoraqolpoq xalq qo'shiqlaridan "Sonday kuldim" kabi bir qator asarlarini ham keltirish mumkin.

References:

1. National encyclopedia of Uzbekistan. State Scientific Publishing House. Tashkent.
2. Abdullayev Ravshanjon Sheraliyevich "The Role of «Do'mbira» Instruments in the National Music Culture of Asian Countries", Vol. 1 (2022): Proceedings Of The International Congress On "Teaching, Pedagogical And Modern Tendencies";
3. Azizov Fayoz Samiyevich "The Place of V. A. Uspensky's Work in Uzbek Symphonic Music", in vol. 6 (2022) European Multidisciplinary Journal Of Modern Science;
4. Panjiyev Qurboniyoz Berdiyevich "Uzbek Family Ceremony Music and Its Description of Genre" International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD) Volume 6 Issue 1, November-December 2021 Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470 <https://www.ijtsrd.com/other-scientific-research-area/other/49092/uzbek-family-ceremony-music-and-itsdescription-of-genre/panjiyev-qurboniyoz-berdiyevich>
5. Kharatova, S. K., & Ismailov, T. X. O. G. L. (2022). Use of innovative technologies in the educational process. Science and Education, 3(3), 713-718.
6. R. Kadirov. "Music psychology". Tashkent.; Music. 2012 year.